

ÖZBEK DILI VE KONTAMINATSIYA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353720>

Dr. Mubarakova Dilshoda Abduraxmatovna

Tarcimaşunoslik va halkara jurnalistika bölümü

Taşkent Devlet Şarkşunaslık Üniversitesi

Özet

Dil, bir ulusun varlığını, tarihini, gururunu ve neşesini ifade etmenin bir aracıdır. Dil aynı zamanda insanların hayallerinin, umutlarının ve bağımsızlığının bir aynasıdır. 21 Ekim 1989'da bağımsızlığın ilk adımlarından itibaren Özbekçe'ye devlet dili statüsü verildi. Dolayısıyla bu tarih, anayasamızdaki devlet dilinin yasal statüsünün yanı sıra ülkemizin, halkımızın hayatında da silinmez ve tarihi bir olay haline gelmiştir. 21 Ekim Özbek diline devlet dili statüsünün verildiği gün olarak ülkemizde yaygın olarak kutlanmaktadır. Bütün bunlar sadece dilimizin sosyal statüsünü güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda gelişimi için yaratılan fırsatları da yansıtır. Bu nedenle, ana dilimiz Özbekçe'ye her zaman saygı duymalı ve onurlandırmalıyız ve hepimiz toplumdaki statüsünün yükselmesine katkıda bulunmalıyız.

Anahtar kelime: dil, Özbek dili, kontaminatsiya, amlam, tercüme

Unutulmamalıdır ki dil, her geçen gün farklı haberlerle zenginleşen canlı bir organizma. İnsan bir yerde hareketsiz kalmadığı gibi, dil de gelişme ve yenilenmeden uzak kalmaz. İnsanlık gelişmeye devam ettikçe dil de gelişiyor ve topluma ve hayata yeni ürünler getirdikçe dil de gelişiyor. Bugün, piyasa ekonomisi ve dünyanın hızlı modernleşme çağında, insanlar aktif olarak kirliliği kullanıyorlar. Üreticiler, ilginç ürün isimleriyle alıcıları giderek daha fazla çekiyor. İnsanların her zaman yabancılarla ve yeni şeylerle ilgilendiği bir sır değil - bu insan psikolojisidir.

Şu anda, Özbek dilinde yeni kelimelerin biçimi ve yapısı farklıdır. Yeni bir kelime, her şeyden önce, herhangi bir alanla (bilim, teknoloji, sanat vb.) ilgili belirli bir kavramı veya özel bir şeyi açıkça ifade eden bir kelime veya ifadedir. Neolojizmin temel gerekliliği, açık olmalarıdır. Bir dilin sözcük kompleksinde, bunlar toplum tarafından oluşturulabilir, düzenlenebilir ve değiştirilebilir, ayrıca ayrı bir önemli katman oluşturabilirler. Bu nedenle, tüm dillerde neolojizmlerin yaratılmasına özel önem verilmektedir. Sektörel neolojizmleri oluşturmak veya

standartlaştırmak için bu alandaki dilbilimciler ve uzmanlardan oluşan çalışma grupları ve komiteleri oluşturulur.

Kontaminasyon, neolojizmlere yakın olmasına rağmen, çok farklıdır. Cantination (enlem. Kontaminatio - karıştırmak, birleştirmek) kelimesi, bir oyunda anlam veya sese yakın olan kelime veya cümlelerin bir kombinasyonudur. Bu kombinasyon yeni sözcükler yaratır, ancak her zaman doğru biçimde değildir.

Kirlenme olmuştur ve birçok dilbilimcinin ilgisini çekmeye devam etmektedir.

Dilbilimcilerin bu fenomene artan ilgisi, konuşmacının sıkıştırıcı konuşması, konuşma kaynaklarından tasarruf etme ve dilde ifade edici ve değerlendirici araçların kullanımı gibi birçok faktörle açıklanabilir. Kontaminasyon birimlerinin genellikle konuşma dilinde görülen alışılmadık şekli ve bileşimi, özgüllükleri ve çoğu zaman kasıtlı olarak yanlış şekil ve özgünlükleri izleyicilerin dikkatini çeker. Bu makale, Özbekçe ve diğer dillerdeki kontaminasyona genel bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır.

Her şeyden önce, bulaşma, aynı veya benzer seslere sahip iki veya daha fazla bağımsız kelimenin sözcüksel bir kombinasyonudur. Bu temelde oluşturulan kelimeye kantominant denir. Örneğin: nonjarkop (← non + jarkop), nonkabob (non + kebab); İngiliz shamateurs (← sham-e + amatörler), galumph (← dörtnala + zafer); nem. Dreckete (M. Luter) (← Dekrete + Drek).

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ve yirmi birinci yüzyılda, yerli ve yabancı bilim adamlarının kirlenmeye olan ilgisinin artması, gazeteler, sanat, internet, reklamcılık ve modern insan yaşamının diğer birçok alanındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

Sözcüklerin ve deyimlerin birleşimi, İngiliz kültürü, teknolojik gelişim, sınırsız dil ve yaratıcılık potansiyeli ve her alanda olduğu gibi dili kısaltma arzusunun bir sonucu olarak küreselleşme ile ilişkilidir.

Kirlenme süreci ilk olarak J. Chaucer, W. Shakespeare, L. Carroll, C. Dodgson'un eserlerinde gözlemlendi. Kirleticiler, dilbilimsel veya sözlü kısaltmalardır, genellikle ortak bir kısımdaki morfların azalmasının bir sonucu olarak oluşan melez kelimelerdir: dramediya = drama + komedi (trajikomediy), brunch = kahvaltı + öğle yemeği, çılgınlık = arkadaş + düşman (lanetli arkadaş), blupper = kahvaltı + öğle yemeği + akşam yemeği (kahvaltının geri kalanını veya öğle yemeğini akşam yemeği olarak yeniden ısıtmak), kamerera = kamera + karikatür (fotoğraf kurbağası) ve daha fazlası.

Sözcüksel melezler, tek kullanımlık olsalar bile her zaman dikkat çekerler.

Kirlenme ayrıca sanat eserlerinde yazarlar tarafından özellikle gençler için kullanılır. Genellikle komik kirleticiler, özgünlük ve özgünlükle bir gelenek haline geliyor: kahve = kahve + Godzilla (yani büyük bir kahve içicisi veya büyük bir cezve), kabarıklık = kabarık + süslü (komik bir durumda) büyük bir etek giyen kadın).

Bir milletin manevi zenginliği dilidir. Dil sadece amaca yönelik bir araç değil, aynı zamanda bir ulusun kültürü, gelenekleri, yaşam tarzı, tarihidir. Farklı insanların dillerine saygı, karşılıklı anlayışı ve iletişimi teşvik eder. Dillerin hayatta kalması için bu dillerin desteklenmesi gerekir. İnsanlığın bir millete veya diğerine ait olmaktan gurur duymasının nedeni dildir. Tüm dilleri tanımak ve saygı duymak, barışın tek garantisidir. Bu nedenle her millet kendi dilini korumaya çalışır.

21. yüzyıl, Küreselleşme Çağı, Yüksek Teknolojiler Çağı, Teknolojik Devrimler Çağı olarak insanlık tarihinde özel bir yer kazanıyor. Tüm alanlarda olduğu gibi, dünya dilbilimi, dil ve öğrenmeye yönelik tutumlar ve neolojizmlerin yaratılması ve uygulanması üzerinde etkisi olmuştur. Dünyanın bir yerinden diğerine ulaşan aleni ve gizli, resmi ve gayri resmi tüm bilgiler, belirli bir dil veya özel kodlar aracılığıyla bir ulusun dilini etkiler. Dünya halklarının sosyo-ekonomik, politik, manevi ve aydınlanma hayatında kullanılan yılın özellikleri de iz bırakıyor. Günümüzde bazı dillerin etkisi artarken, bazı diller azalmaktadır.

Bağımsızlık yıllarında ülkemizde yapılan büyük yaratıcı çalışmalara paralel olarak dilimizde yeni kelimelerin kullanımının arttığı belirtilmelidir. Bu sözler Devlet Dili Yasası'nın gereklerini tam olarak karşılarken, bazıları Özbek dilinin yabancı sözcüklerin veya eklerin taklidi ile yapılan kanun ve özelliklerine uymamaktadır. Ayrıca bitişik sözcükler yaratmaktan ve kullanmaktan söz ediliyor. Örneğin, burger olmayan, drujbaburger, Khadra non-burger vb. Yabancı kelimeler "Plaza", "Bravo", "Altın Tavuk", "Bayan Sanam", "Topolina inter star", "İdeal", "Zarif", "Z YAĞ", "Eldarado", "EVER MEN" "Petrol" gibi isimler üzerinde ciddi düşünmenin vakti gelmiştir. Dilde milliyet, ülkesellik, kısalık, açıklık, anlaşılabilirlik ilkeleri yerine yurtdışında taklit edilmektedir. Örneğin "Indaba", "Nek yıldızı", "Rayona Ishonch-HK hizmeti ", "Alyor teks ", "Pişik sütü ", "Dinur-kara ", "Çinkamol ", "Asklepiy "Özbek halkı ve Özbek dili için hiçbir şey ifade etmiyor. ", "Aloqa Print "LLC," Asaka MAK "LLC," Aloqa "Samosherteks", "Oz-Dong Ju Peint Co" LLC, "Merastekstil", "SulSherJahon" vb. Dağıtım alanı giderek genişlemektedir.

Adı altında bir fikir, bir ideoloji olduğunu bilmiyoruz. Dünyada hegemonya iddia eden ülkelerin, dünyayı yeniden dağıtma umuduyla, nükleer silahlardan ziyade

ideolojik yollarla diğer halklara boyun eğdirmeye çabaladıkları bir zamanda. Otele isim vermek doğru değildir. Bunu yaparsak Özbekliğimiz nereye gidecek?! Yarın gelecek nesile ne diyeceğiz? Bu, dilimizin yoksulluğunun bir işareti değil, görevlilerin ihmalinin, dil cehaletinin bir işareti.

Yaşam tarzımızın değişmesi, yeniliklerin etkisiyle Taron, Tasanno, Nihol, Islam Nuri, Hidoyat gibi birimlerin iç olasılıklar temelinde ortaya çıkması, dilimizin rafine edilmesi, yeni yorumların ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Özbekçe veya yabancı, dilimize uygun bir isim vermemize kim itiraz etti? Hiç kimse! Adlandırmaya gelecek için bir umutla yaklaşmak her birimizin çocukluk görevi ve sorumluluğudur. Bunu asla unutmamalıyız.

Her ulusal dilin diğer dillerden ayrı olmadığı, tıpkı insanların birbirleriyle etkileşime girdiği gibi, dillerin de sürekli olarak birbirleriyle temas halinde yaşadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle kelimelerin bir dilden diğerine geçmesi yasaldır. Paynet, derecelendirme, kolej, lise, göster, tasarımcı, lisans, iş, kredi, terminal, ihale, site, bilgisayar, iPhone, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, flash sürücü, virüs, antivirüs, tablet, görüntüleme, döküm, firma, ofis hayatımızda kullanıldığına kimse şaşırmadı. Her birinin kendi anlamı ve kapsamı vardır. Örneğin, oymacılık - meyve ve sebzelerin bir bileşim işlemesi, laparoskop - yara izi bırakmayan bir cerrahi yöntem anlamına gelir.

Diğer milletler ise Özbek mücadelesi ile dünyanın birçok ülkesinin dillerine yayılan Özbekçe chala, dakki, girrom, helal kelimelerini benimsemişlerdir.

Özbek, en zengin ve en derin tarihsel köklere sahip dünyanın en büyük dillerinden biridir. Ana dilimiz, ülkemizin kadim ve kutsal, mucizevi kaynakları kadar temiz ve saf ve her zaman kullanılabilir olmalıdır. İç olasılıkları sonsuz ve benzersizdir. Onu uygun şekilde kullanmak, dilin saflığı ve doğallığı için çabalamak, sözlü ve yazılı konuşmada dilin normlarına tam olarak uymak, ana dilin saflığını ve tazeliğini korumak hepimizin onurlu ve aynı zamanda kutsal görevidir.

Kısacası dil her milletin kültürünün özüdür ve ana dilimizin korunması milletin gelişimini ve geleceğini belirler. Dil insanları birleştirir, eğitir, öğretir, gelenek ve göreneklerini korur. Bu nedenle anadilimizin uluslararası prestijini yükseltmek, onu ulusal ve evrensel kavramlar temelinde geliştirilen diller listesine dahil etmek için her birimizin dilimize derin bir saygı duyması gerekir. Aynı zamanda, Özbek dilinin gücünü, zengin görsel yardımlarını ve yeteneklerini ve her türlü tercüme için yeterli kelime dağarcığını pratikte kanıtlamak için dilimizi iyice incelemeliyiz. Halkımız, kültürleri ve genel olarak gelecek nesiller için harika şeyler yapmalıyız.

ADABIYOTLAR:

1. Gurieva T.N. Yangi adabiy lug'at /. - Rostov n / a, Feniks, 2009 yil, 135.b
2. De Bolt A.A. Rus va ingliz tillari materiallari bo'yicha kontaminatsiyaning nazariy va amaliy jihatlari): dok.diss / A.A. de Bolt. - Burgut: Orlov Univ., 1998 .- 24 b.
3. Jukova A.N. Zamonaviy ingliz tilidagi leksik kontaminatsiyaning semantik va pragmatik xususiyatlari: dok.dis/ Samara: Samara davlati iqtisodiyot Unv, 2010 .- 20 s.
4. Lavrova N.A. Kontaminatsiyanun tarkibiy-semantik va funksional jihatlari (zamonaviy ingliz tili materiallari asosida): dok. dis./ Moskva davlat Unv., 2007 .- 19 b.
5. Nadkina O.A. Nutq faoliyati nazariyasi nuqtai nazaridan kontaminatsiyan (nemis tili materiallari bo'yicha): dok. diss. / Leningrad davlati Univ., 1991 .- 16 b.
6. Polul G. Til tarixining asoslari. Chet el adabiyoti nashriyoti, Moskva 1960. - 501 b./Jukova A.N. Zamonaviy ingliz tilidagi leksik kontaminatsiyaning semantik va pragmatik xususiyatlari: dok.dis/ Samara: Samara davlati iqtisodiyot Unv, 2010 .- 20 b.
7. Lavrova N.A. Kontaminatsiyanun tarkibiy-semantik va funksional jihatlari (zamonaviy ingliz tili materiallari asosida): dok. dis./ Moskva davlat Unv., 2007 .- 19 b